

Od redakcji

Pod koniec października 2021 r. zmarł nagle Andrzej MELKE. Odszedł przedwcześnie, w wieku zaledwie 57 lat, pozostawiając pogrążoną w smutku rodzinę, a także liczne grono koleopterologów, którzy z Andrzejem współpracowali, bądź spotykali się w czasie prac terenowych, sympozjów i konferencji. Dla upamiętnienia wkładu Andrzeja w badania koleopterofauny Polski, dedykujemy Jego pamięci niniejszy zeszyt Wiadomości Entomologicznych. W skład tomu wchodzi publikacje poświęcone m.in. kusakowatym, w tym kilka, których Andrzej jest współautorem, a zamykają wydanie teksty wspomnieniowe i fotografie.

Andrzej MELKE w trakcie monitoringu pogrzybicy Mannerheima *Oxyporus mannerheimi*, Puszcza Białowieska, październik 2013 r. (Fot. K. KOMOSIŃSKI)

Andrzej MELKE (1964-2021)

Andrzej urodził się w Kaliszu 29 lipca 1964 r. Ukończył Technikum Samochodowe w Kaliszu i przez wiele lat pracował w zawodzie, entomologii oddając się w chwilach wolnych od pracy. Wybór kusakowatych jako specjalizacji nie był oczywisty – Andrzej interesował się różnymi grupami chrząszczy, jednak od lat 90. zeszłego wieku skupił się na Staphylinidae – grupie bardzo licznej, trudnej i wymagającej. Przez ostatnie kilkanaście lat życia Andrzej pracował jako ekspert-entomolog oznaczając kusakowate z rozmaitych projektów badawczych dla instytucji takich jak m. in. Instytut Badawczy Leśnictwa, Kampinoski, Pieniński i Świętokrzyski Park Narodowy, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Andrzej wykonywał również ekspertyzy dla Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie dotyczące m. in. monitoringu zagrożonych gatunków chrząszczy. Był jednym z koordynatorów w projekcie Mapa Bioróżnorodności (www.biomap.pl). Współpraca z Fundacją Dziedzictwo Przyrodnicze zaowocowała lepszym rozpoznaniem walorów entomologicznych projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, a wyniki prac zawarto w obszernym rozdziale (BUCHHOLZ i MELKE 2018). Podobna współpraca została zainicjowana w ramach świętokrzyskiego projektu „Parasol dla Natury”, w którym Andrzej brał czynny udział (MISIUNA 2021). W ostatnich latach życia Andrzej zainicjował we współpracy z P. CHACHUŁĄ, mykologiem pracującym w Pienińskim PN, badania chrząszczy mykofagicznych różnych pasm górskich polskich Karpat.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (od 1993 r.), Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego (od 1995 r.) i Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra (od 2017 r.). W 2010 r. został nagrodzony złotą odznaką Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Dorobek publikacyjny Andrzeja liczy 75 artykułów i notatek naukowych (por. chronologiczny spis publikacji poniżej), w których wykazano 36 gatunków Staphylinidae nowych dla fauny Polski (por. wykaz poniżej¹). Można śmiało powiedzieć, że przez ostatnie trzy dekady zdecydowana większość kusakowatych, które zbierano w Polsce w ramach różnych projektów, w tym wielkoskalowych inwentaryzacji przyrodniczych, przechodziła przez ręce Andrzeja. Zgromadzona przez niego kolekcja, zawierająca przede wszystkim Staphylinidae Polski, obejmuje ok. 1100 gatunków.

Andrzej MELKE zmarł 28 października 2021 r. Spoczął na Cmentarzu Tynieckim w Kaliszu. Trwają starania o przekazanie kolekcji i księgozbioru do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Już po śmierci został uhonorowany patronimem – P. JAŁOSZYŃSKI (2022) opisał z Południowej Afryki *Euconnus melkei* (Staphylinidae: Scydmaeninae). Oznaczając setki tysięcy okazów Staphylinidae i regularnie publikując, Andrzej na trwałe zapisał się nie tylko w pamięci współpracowników, ale również w historii polskiej entomologii. Oby w przyszłości znaleźli się godni następcy!

Tomaszowi CISZEWSKIEMU, Łukaszowi MISIUNIE, Mateuszowi SAPIEJI i Pawłowi SZYMAŃSKIEMU dziękuję za przekazane informacje. Karolowi KOMOSIŃSKIEMU dziękuję za udostępnienie fotografii, a Pawłowi JAŁOSZYŃSKIEMU za krytyczne uwagi i informacje o aktualnym statusie szeregu gatunków.

Cytowane publikacje (z wyjątkiem prac A. MELKE, zestawionych poniżej w porządku chronologicznym):

- ASSING V. 2014. On the *Bolitochara* species of the West Palaearctic region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). *Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A*, **7**: 33-63.
- ASSING V. 2021. On the taxonomy, diversity, and ecology of the *Amischa* Thomson, 1858 species of the Palaearctic Region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). *Koleopterologische Rundschau*, **91**: 21-83.
- JAŁOSZYŃSKI P. 2022. *Euconnus (Tetramelus) melkei* sp. n., a bizarre South African ant-like stone beetle (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). *Zootaxa*, **5091** (1): 155-172.
- MISIUNA Ł. 2021. Pamięci Andrzeja Melke. *Dziki Życie*, **330-331**: 19.

¹ Oprócz wymienionych gatunków, MELKE (1997) wykazał jako nową dla Polski *Bolitochara reyi* SHARP, 1875, będącą młodszym synonimem *Bolitochara lucida* (GRAVENHORST, 1802) (ASSING 2014), natomiast MELKE i SZAFRANIEC (2003) jako gatunek nowy dla Polski wykazali *Amischa filum* (MULSANT et REY, 1870), dziś uznaje się że to młodszy synonim *Amischa bifoveolata* (MANNERHEIM, 1830) (ASSING 2021).

Alfabetyczny wykaz kusakowatych (Staphylinidae) nowych dla Polski wykazanych w publikacjach Andrzeja MELKE i współautorów

- Aleochara irmgardis* VOGT, 1954 (CELEBIAS i in. 2019)
Aleochara peeziana LOHSE, 1961 (MELKE i STANIEC 2000)
Aleochara stichai LIKOVSKÝ, 1965 (BUCHHOLZ i in. 2021)
Amischa forcipata MULSANT et REY, 1873 (MELKE i GRZYWOCZ 2002)
Atheta kochi J. ROUBAL, 1937 (jako *Atheta strupii* SCHEERPELTZ, 1960) (MELKE i SZAFRANIEC 2003)
Atheta pfaundleri BENICK, 1940 (MELKE i MACIEJEWSKI 1999)
Atheta ripicola HANSEN, 1932 (MELKE 1997)
Atheta strandiella BRUNDIN, 1954 (RUTA i in. 2018)
Atheta subglabra (SHARP, 1869) (MELKE 1997)
Atheta voeslauensis BERNHAUER, 1944 (BUCHHOLZ i in. 2021)
Biblopectus strouhali BEIER, 1928 (JAŁOSZYŃSKI et al. 2013)
Bisnius parvus (SHARP, 1874) (jako *Philonthus parvus* SHARP, 1874) (KUBISZ i MELKE 1994b)
Bisnius pseudoparvus (BRUNNE, 1976) (jako *Philonthus pseudoparvus* BRUNNE, 1976) (MELKE 1997)
Bohemiellina flavipennis (CAMERON, 1920) (MELKE i GRZYWOCZ 2002)
Calodera cochlearis ASSING, 1996 (MARCZAK et al. 2013)
Carpelimus erichsoni (SHARP, 1871) (SAPIEJA i MELKE 2021)
Cilea exilis (BOHEMAN, 1848) (SZOŁTYS i MELKE 2017)
Edaphus lederi EPPELSHEIM, 1878 (jako *Edaphus beszedesi* REITTER, 1913) (MELKE i GRZYWOCZ 2002)
Euaesthetus superlatus PEYERIMHOFF, 1937 (JAŁOSZYŃSKI i in. 2018)
Gabrius ravinii GRIDELLI, 1920 (MELKE i GRZYWOCZ 2002)
Gabrius suffragani JOY, 1913 (KUBISZ i MELKE 1994b)
Gyrophana rousi DVOŘÁK, 1966 (CHACHUŁA i in. 2019)
Hypomedon debilicornis (WOLLASTON, 1857) (SZOŁTYS i MELKE 2017)
Micropeplus latus HAMPE, 1861 (JAŁOSZYŃSKI i in. 2011)
Oligota inexpectata WILLIAMS, 1994 (MELKE i GRZYWOCZ 2002)
Omalium deubeli BERNHAUER, 1915 (MELKE 1999)
Omalium laticolle KRAATZ, 1858 (MELKE 1999)
Othius volans J. SAHLBERG, 1876 (MELKE 1997)
Phloeopora scribae EPPELSHEIM, 1884 (jako *Phloeopora bernhaueri* LOHSE, 1984) (MELKE 1997)
Platystethus degener MULSANT et REY, 1878 (SZOŁTYS i MELKE 2017)
Plectophloeus rhenanus REITTER, 1882 (SZOŁTYS i MELKE 2017)
Stenichnus styriacus FRANZ, 1960 (BUCHHOLZ i in. 2021)
Tasgius winkleri (BERNHAEUER, 1906) (KUBISZ i MELKE 1996)
Thecturota marchii (DODERO, 1922) (MELKE i GRZYWOCZ 2002)
Trichiusa robustula CASEY, 1893 (jako *Trichiusa immigrata* LOHSE, 1984) (MELKE, 1997)
Xylostiba bosnica (BERNHAEUER, 1902) (jako *Phloeonomus bosnicus* BERNHAUER, 1902) (KUBISZ i MELKE 1994)

Wykaz publikacji Andrzeja MELKE

1. KUBISZ D., MELKE A. 1994. Rzadkie i nowe dla fauny Polski kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae). Część I: Piestinae, Phloeobiinae, Proteininae, Omaliinae, Oxytelinae, Paederinae, Xantholininae. *Wiadomości Entomologiczne*, **12** (4): 235-242.
2. KUBISZ D., MELKE A. 1994b. Rzadkie i nowe dla fauny Polski Staphylinidae (Coleoptera). Część II: Staphylininae. *Wiadomości Entomologiczne*, **13** (1): 33-40.
3. MELKE A., GUTOWSKI J.M. 1995. Zmiany fauny kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) środowiska leśnego jako element monitoringu ekologicznego w północno-wschodniej Polsce. *Prace IBL*, **790-800**: 87-105.
4. KUBISZ D., MELKE A. 1996. Der Erkenntnisszustand über die Kurzflüglerfauna (Coleoptera, Staphylinidae) von Bellinchen an der Oder (Nord-West Polen). *Acta Entomologica Silesiana*, **3**: 16-26.
5. MELKE A. 1997. Nowe dla fauny Polski gatunki kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae). *Wiadomości Entomologiczne*, **15** (2): 81-84.
6. MELKE A., SZAFRANIEC S. 1997. Materiały do poznania kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) Babiej Góry. *Wiadomości Entomologiczne*, **15** (3): 189-190.

7. MELKE A., STANIEC B. 1998. Nowe stanowiska dwóch rzadkich gatunków z rodzaju *Bledius* SAMOUELLE, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **17** (2): 121.
8. MELKE A., SZAFRANIEC S. 1998. Materiały do poznania kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) Babiej Góry. II. *Wiadomości Entomologiczne*, **17** (2): 75-83.
9. MELKE A., SZAFRANIEC S., SZOŁTYS H. 1998. Saproksyliczne kusakowate (Col., Staph.) rezerwatów przyrody województwa katowickiego. *Natura Silesiae Superioris*, **2**: 73-79.
10. MELKE A. 1999. Nowe dane o rozmieszczeniu przedstawicieli rodzaju *Omalius* GRAVENHORST (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **18** (1): 5-7.
11. MELKE A., MACIEJEWSKI K.H. 1999. Badania nad chrząszczami (Coleoptera) Puszczy Boreckiej. Część V. Kusakowate (Staphylinidae). *Wiadomości Entomologiczne*, **18** (3): 143-151.
12. SZAFRANIEC S., SZOŁTYS H., MELKE A. 1999. Materiały do poznania chrząszczy (Coleoptera) saproksylicznych w wybranych projektowanych rezerwach przyrody byłego województwa katowickiego. *Natura Silesiae Superioris*, **3**: 77-86.
13. KONWERSKI SZ., MELKE A. 2000. Staphylinidae Obszaru Chronionego Krajobrazu rynny Jeziora Lusowskiego (ss. 45-46). [W:] *Materiały konferencyjne, Pierwsze Sympozjum Staphylinidae, Rogów 10-12 XI 1999*.
14. MELKE A., STANIEC B. 2000. Materiały do poznania Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) wschodniej Polski. *Wiadomości Entomologiczne*, **18** (4): 199-206.
15. DERUNKOV A., MELKE A. 2001. Familia (rodzina): Staphylinidae – kusakowate bez Micropeplinae i Pselaphinae (ss. 133-147). [W:] GUTOWSKI J.M., JAROSZEWICZ B. (red.) *Katalog fauny Puszczy Białowieskiej*. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa.
16. MELKE A., GRZYWOCZ J. 2002. Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) odłowione w rezerwacie kserotermicznym „Gipsowa Góra” na Górnym Śląsku. *Rocznik Naukowy PTOP „Salamandra”*, **6**: 49-56.
17. RUTA R., MELKE A. 2002. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu „Kuźnik” koło Piły. *Rocznik Naukowy PTOP „Salamandra”*, **6**: 57-101.
18. MELKE A., GRZYWOCZ J. 2003. *Carpophilus pilosellus* MOTSCHULSKY, 1858 (Coleoptera, Nitidulidae) – nowy chrząszcz w polskiej entomofaunie synantropijnej oraz interesujące dane o innych gatunkach tego środowiska. *Acta Entomologica Silesiana*, **11**: 102-105.
19. MELKE A., SZAFRANIEC S. 2003. Materiały do poznania Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) Beskidu Zachodniego. *Wiadomości Entomologiczne*, **21** (4): 197-203.
20. SZAFRANIEC S., MELKE A., CHROMIK Z. 2003. Materiały do poznania chrząszczy saproksylicznych wybranych rezerwatów przyrody Żywieckiego Parku Krajobrazowego (ss. 24-33). [W:] *Wybrane gatunki zagrożonych zwierząt na terenie Parków Krajobrazowych w Beskidach i sposoby ich ochrony*. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin.
21. SOSZYŃSKA-MAJ A., MELKE A. 2004. Zimowa aktywność kusakowatych (Staphylinidae) w rezerwach Wzniesień Łódzkich. *Wiadomości Entomologiczne*, **23** (Supl. 2): 193-194.
22. JASKUŁA R., PRZEWOŻNY M., MELKE A. 2009. Chrząszcze (Coleoptera) (ss. 27-59). [W:] JASKUŁA R., TOŃCZYK G. (red.) *Owady (Insecta) Spalskiego Parku Krajobrazowego, Część I. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Spała*.
23. JASKUŁA R., PRZEWOŻNY M., MELKE A., SOSZYŃSKA-MAJ A. 2010. Chrząszcze (Coleoptera). [W:] JASKUŁA R., TOŃCZYK G. (red.) *Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź*.
24. KONWERSKI SZ., MELKE A., MIŁKOWSKI M., RUTA R., SIENKIEWICZ P. 2010. Nowe stanowiska *Velleius dilatatus* (FABRICIUS, 1787) w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae) oraz uwagi o jego ochronie. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, **66** (2): 111-115.
25. BUCHHOLZ L., KOMOSIŃSKI K., MELKE A., MICHALSKI R., SZYMCZUK R., KOBĄ Ł., SIENKIEWICZ P. 2011. Nowe dane o występowaniu *Rhysodes sulcatus* (FABR.) (Coleoptera: Rhysodidae) na terenie Nadleśnictwa Birca w południowo-wschodniej Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **30** (3): 179-181.
26. JAŁOZYŃSKI P., MELKE A., BUCHHOLZ L. 2011. Dwa gatunki Clambidae (Coleoptera) nowe dla Polski. *Wiadomości Entomologiczne*, **30** (1): 31-36.

27. JAŁOZYŃSKI P., WANAT M., MELKE A. 2011. Faunistic review of Polish Micropeplinae (Coleoptera: Staphylinidae). Polish Journal of Entomology, **80** (2): 397-409.
28. PACUK B., MELKE A., KOZŁOWSKI M.W. 2011. Nowe stanowiska *Emus hirtus* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, **30** (1): 58-60.
29. RUTA R., MELKE A. 2011. Materiały do znajomości chrząszczy (Insecta: Coleoptera) rezerwatu przyrody „Kuźnik” koło Piły. Wiadomości Entomologiczne, **30** (2): 84-98.
30. RUTA R., MELKE A., PRZEWOŹNY M. 2011. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu przyrody „Czarci Staw” koło Złotowa. Przegląd Przyrodniczy, **22** (2): 12-31.
31. BUCHHOLZ L., OLBRYCHT T., MELKE A. 2012. Występowanie *Boros schneideri* (PANZER, 1796) (Coleoptera: Boridae) w południowo-wschodniej Polsce. Wiadomości Entomologiczne, **31** (3): 207-209.
32. KONIECZNA K., MELKE A., OLBRYCHT T. 2012. Bioróżnorodność drapieżnych biegaczowatych (Col., Carabidae) i kusakowatych (Col., Staphylinidae) zasiedlających pole uprawne i zadrzewienie śródpolne. Progress in Plant Protection, **52** (2): 340-346.
33. MARCZAK D., DANYŁOW A., PEPLÓWSKA-MARCZAK D., MELKE A., PACUK B., MASIARZ J. 2012. Nowe stanowiska rzadkich, interesujących i chronionych gatunków chrząszczy (Coleoptera) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, **31** (1): 109-119.
34. RUTA R., KONWERSKI SZ., MIŁKOWSKI M., GAWROŃSKI R., KOMOSIŃSKI K., MELKE A., MARCZAK D. 2012. Nowe stanowiska Mycetophagidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, **31** (4): 274-287.
35. BUCHHOLZ L., KUBERSKI Ł., MICHALSKI R., MELKE A., OLBRYCHT T. 2013. Występowanie chrząszczy (Coleoptera) z załącznika II dyrektywy siedliskowej na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i w jego okolicach. Roczniki Bieszczadzkie, **21**: 297-317.
36. JAŁOZYŃSKI P., MELKE A., TWARDOWSKI J. 2013. Odkrycie *Biblopectus strouhali* BEIER, 1928 w Polsce (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). Wiadomości Entomologiczne, **32** (1): 20-24.
37. KONIECZNA K., MELKE A., OLBRYCHT T. 2013. Nieużytkowana plantacja wierzby wiciowej (*Salix viminalis*) jako rezerwar epigeicznych biegaczowatych (Col., Carabidae) i kusakowatych (Col., Staphylinidae). Progress in Plant Protection, **53** (2): 319-326.
38. MARCZAK D., MELKE A., MASIARZ J. 2013. *Calodera cochlearis* ASSING, 1996 (Coleoptera: Staphylinidae) – gatunek nowy dla Polski oraz inne gatunki rzadkich kusakowatych nowe dla Niziny Mazowieckiej. Wiadomości Entomologiczne, **32** (3): 165-178.
39. MELKE A., SZAFRANIEC S. 2013. Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) nowe dla Babiej Góry. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, **32** (3): 83-89.
40. PLEWA R., MELKE A. 2013. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae). Wiadomości Entomologiczne, **32** (3): 228-230.
41. DEMBEK W., MELKE A., MICHALSKI R., PRZEWOŹNY M. 2014. Potrzeba utworzenia Parku Narodowego Pogórza Karpackiego (ss. 101-113). [W:] MIREK Z., NIKEL A. (red.) Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
42. OLBRYCHT T., MELKE A., MICHALSKI R., KUBERSKI Ł. 2014. Występowanie zgniotka cynobrowego *Cucujus cinnaberinus* (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera, Cucujidae) w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Roczniki Bieszczadzkie, **22**: 311-320.
43. PACUK B., KADEJ M., SZOŁTYS H., BIDAS M., KONWERSKI SZ., KOMOSIŃSKI K., KLEJDYSZ T., LASOŃ A., MARCZAK D., LASECKI R., MINKINIA Ł., MELKE A., GREŃ CZ. 2014. Nowe dane o rozmieszczeniu Dermestidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce. Część 1: Dermestinae i Trinodinae. Wiadomości Entomologiczne, **33** (2): 97-116.
44. MAZUR M. A., OLBRYCHT T., MELKE A. 2015. Rozmieszczenie *Acallocrates collonellii* (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, **71** (2): 149-152.
45. OLBRYCHT T., MELKE A., KUBERSKI Ł. 2015. Występowanie *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787) i *Boros schneideri* (PANZER, 1796) (Coleoptera) w Obszarach Natura 2000 „Bieszczady” (część wschodnia) i „Moczary”. Roczniki Bieszczadzkie, **23**: 189-197.

46. HEBDA G., MELKE A., PLEWA R., SZAFRANIEC S., RUTKOWSKI T. 2016. Nowe stanowiska korowcowatych (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w Polsce. *Acta Entomologica Silesiana*, **24**: 55-64.
47. HEBDA G., WOLSKI A., MELKE A. 2016. New record of *Actinonotus pulcher* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland Heteroptera Poloniae, *Acta Faunistica*, **10**: 33-35.
48. OLBRYCHT T., GIL R., KADEJ M., TARNAWSKI D., LARSSON M.C., MELKE A. 2016. Rozsiedlenie tęgosza rdzawego *Elater ferrugineus* LINNAEUS, 1758 (Coleoptera, Elateridae) na Podkarpaciu i jego pierwsze stwierdzenie w Bieszczadach. *Roczniki Bieszczadzkie*, **24**: 187-197.
49. KRÓLIK R., SZOŁTYS H., MELKE A. 2017. Ciidae (Coleoptera) Pogórza Przemyskiego. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda*, **23**: 1-13.
50. SZOŁTYS H., MELKE A. 2017. Nowe dla fauny Polski gatunki chrząszczy z rodziny kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae). *Acta Entomologica Silesiana*, **25**: 171-173.
51. BUCHHOLZ L., MELKE A. 2018. 4.6 Owady – chrząszcze – Coleoptera (ss. 314-377). [W:] BOĆKOWSKI M.D. (red.) Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych – 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzu Karpackim Wydawnictwo Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Nowosiółki Dydyńskie.
52. GIERLASIŃSKI G., ŻURAWLEW P., MARKIEWICZ E., RUTKOWSKI T., MELKE A. 2018. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Heteroptera Poloniae, Acta Faunistica*, **12**: 13-28.
53. JAŁOZYŃSKI P., MELKE A., WIŚNIEWSKI K. 2018. *Euaesthetus superlatus* PEYERIMHOFF, 1937 (Coleoptera: Staphylinidae), kusak nowy dla Polski. *Acta Entomologica Silesiana*, **26**: 1-4.
54. RUTA R., MELKE A., KOMOSIŃSKI K., SIENKIEWICZ P., RUTKOWSKI T., WIŚNIEWSKI K. 2018. *Atheta strandiella* BRUNDIN, 1954 (Coleoptera: Staphylinidae) – a species newly recorded in Poland. *Fragmenta Faunistica*, **61** (2): 105-111.
55. ŻURAWLEW P., MELKE A. 2018. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) powiatu pleszewskiego (Nizina wielkopolsko-kujawska). *Przegląd Przyrodniczy*, **29** (2): 80-97.
56. CELEBIAS P., MELKE A., GWIAZDOWICZ D.J., PRZEWOŻNY M., KOMOSIŃSKI K., BARANIAK E., WINNICKA K., MELOSİK I., ZIOMEK J. 2019. Species composition, diversity, and the abundance of arthropods inhabiting burrows of the common hamster (*Cricetus cricetus* L.). *Bulletin of Entomological Research, Cambridge University Press*: 1-13.
57. CHACHUŁA P., MELKE A., RUTA R., SZOŁTYS H. 2019. Beetles (Coleoptera) collected from polyporoid fungi in the Pieniny National Park. *Wiadomości Entomologiczne*, **38** (1): 1-41.
58. CHACHUŁA P., SZAFRANIEC S., MELKE A., RUTA R. 2019. Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. *Przegląd Przyrodniczy*, **30** (3): 3-26.
59. JIRAK-LESZCZYŃSKA A., MELKE A. 2019. *Obrium cantharinum cantharinum* (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Cerambycidae) – pierwsze stwierdzenie w Ojcowskim Parku Narodowym. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum Szafera*, **29**: 113-116.
60. MIŁKOWSKI M., TATUR-DYTKOWSKI J., GUTOWSKI J.M., RUTA R., GRZYWOCZ J., KONWERSKI SZ., KRÓLIK R., KUBISZ D., LASOŃ A., MELKE A., OLBRYCHT T., SZOŁTYS H., WANAT M. 2019. Trogossitidae, Lophocateridae, Peltidae and Thymalidae (Coleoptera: Cleroidea) of Poland: distribution, biology and conservation. *Polish Journal of Entomology*, **88** (3): 215-274.
61. OLBRYCHT T., KUCHARSKA-ŚWIERSZCZ M., TOMASIK Ł., FURGOŁ M., MELKE A. 2019. Pierwsze obserwacje zagłębka bruzdkowanego *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787) i ponurka Schneidera *Boros schneideri* (PANZER, 1796) w Bieszczadzkim Parku Narodowym. *Roczniki Bieszczadzkie*, **27**: 325-331.
62. SZAFRANIEC S., CHACHUŁA P., MELKE A., RUTA R., SZOŁTYS H. 2019. New findings of rare and interesting beetles (Coleoptera) in the Babia Góra National Park. *Wiadomości Entomologiczne*, **38** (4): 212-231.
63. CHACHUŁA P., MELKE A., RUTA R. 2020. Beetles collected from faeces of wild mammals in the Pieniny National Park (S Poland). *Pieniny – Przyroda i Człowiek, Monografie*, **16**: 71-76.
64. GUTOWSKI J.M., SUĆKO K., BOROWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M.A., MELKE A., MOKRZYCKI T., PLEWA R., ŻMIHORSKI M. 2020. Post-fire beetle succession in biodiversity hotspot: Białowieża Primeval Forest. *Forest Ecology and Management*, **461**: 1-9.

65. HEBDA G., OLBRYCHT T., KONIECZNY K., MELKE A., RUTKOWSKI T., WOJTASZYN G. 2020. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące pod korą platanów klonolistnych *Platanus × acerifolia* w Polsce. Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda, **26**: 1-20.
66. MELKE A., CISZEWSKI T. 2020. Owady – chrząszcze Coleoptera (ss. 389-398). [W:] KRAMARZ P., POCIASK M., MICHALSKI R. (red.), Charakterystyka przyrodnicza obszaru otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Papirus, Jarosław.
67. MELKE A., MICHALCEWICZ J., OLBRYCHT T., ROSSA R., SZAFRANIEC S., WOJAS T. 2020. Nowe dane i uwagi o występowaniu rzadkich i reliktowych gatunków sprzączkowatych (Coleoptera: Elateridae) na obszarze Polski. Wiadomości Entomologiczne, **39** (3): 1-6.
68. PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G., SUĆKO K., KONWERSKI SZ., KRÓLIK R., LASOŃ A., MELKE A., PRZEWOŹNY M., RUTA R., SZOŁTYS H., DODELIN B., HILSZCZAŃSKI J. 2020. New records of beetle species (Coleoptera) from the Polish part of Białowieża Forest with special emphasis on the genus *Episernus* C.G. THOMSON, 1863 (Ptinidae) in Central Europe. Polish Journal of Entomology, **89** (1): 26-42.
69. ŻURAWLEW P., MELKE A. 2020. Ponowne stwierdzenie *Cerocoma schaefferi* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Meloidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Wiadomości Entomologiczne, **39** (4): 3-4.
70. CHACHUŁA P., MELKE A., RUTA R., SZOŁTYS H. 2021. Myxomycete-Coleoptera associations in the Polish Carpathians. Journal of Natural History, **55**: 1749-1768.
71. SZAFRANIEC S., KUBISZ D., MELKE A. 2021. Przegląd chrząszczy (Coleoptera) masywu Babiej Góry (ss. 163-212). [W:] CELARY W., WOŁOSZYN B. W. (red.) Fauna masywu Babiej Góry. Bezkręgowce. Babiogórski Park Narodowy, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.
72. SAPIEJA M., MELKE A. 2021. *Carpelimus erichsoni* (SHARP, 1871) (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae), nowy kusak dla fauny Polski. Wiadomości Entomologiczne, **40** (3): 1-3.
73. BUCHHOLZ L., KOMOSIŃSKI K., MELKE A., SIKORA-MARZEC P. 2021. Chrząszcze (Coleoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wiadomości Entomologiczne, **40** (Supl.): 1-274.
74. KOCOT-ZALEWSKA J., MELKE A. 2021. The rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) form [sic!] caves in the Częstochowa upland. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology, **30**: 1-8.
75. SAPIEJA M., RANOCHA M., MELKE A. 2022. Distribution of *Rugilus mixtus* (LOHSE, 1956) (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae) in Poland with comments of its morphology and ecological preferences. Zootaxa, **5100** (2): 249-258.

Wystąpienia konferencyjne, postery

- Referat:** KONWERSKI S., MELKE A. 1999. *Staphylinidae* Obszaru Chronionego Krajobrazu rynny Jeziora Lusowskiego. I Sympozjum Staphylinidae „Rola chrząszczy kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) w funkcjonowaniu i ochronie ekosystemów leśnych”. 10-12 listopada 1999, Rogów.
- Referat:** MELKE A., GRZYWOCZ J. 2001. „Kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) Gipsowej Góry na Górnym Śląsku”. II Sympozjum Staphylinidae „Badamy aby chronić”. 16-18 marca 2001, Poznań – Jeziory.
- Poster:** SOSZYŃSKA-MAJ A., MELKE A. 2004. Zimowa aktywność kusakowatych (Staphylinidae) w rezerwach Wzniesień Łódzkich. XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz ogólnopolska konferencja „Ochrona owadów – parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów”. 17-20 września 2004, Białowieża.
- Referat:** MELKE A. 2010: Ruch amatorski a zbiory i dane przyrodnicze z perspektywy specjalisty – amatora. Mapa Bioróżnorodności – I Spotkanie uczestników projektu. 26-27 listopada 2010, Warszawa.
- Poster:** KONIECZNA K., MELKE A., OLBRYCHT T. 2012. Bioróżnorodność drapieżnych biegaczowatych i kusakowatych (Col., Carabidae, Staphylinidae) zasiedlających pola uprawne i zadrzewienia śródpolne. 52. Sesja naukowa IOR – PIB. Konferencja Komitetu Ochrony Roślin PAN: „Zagrożenie roślin uprawnych w Polsce – agrofagi i podstawy ich zwalczania”. 7-10 lutego 2012, Poznań.
- Poster:** KONIECZNA K., MELKE A., OLBRYCHT T. 2013. Nieużytkowana plantacja wierzby wiciowej (*Salix viminalis*) jako rezerwar epigeicznych biegaczowatych (Col., Carabidae) i kusakowatych (Col., Staphylinidae). 53. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. 7-8 lutego 2013, Poznań.

7. **Poster:** OLBRYCHT T., MELKE A., MICHALSKI R., KUBERSKI Ł. 2013. Występowanie zgniotka cynobrowego – *Cucujus cinnaberinus* (SCOPOLI, 1763) w Bieszczadach i w Beskidzie Wschodnim. XXII Międzynarodowa Konferencja MRB „Karpaty Wschodnie”: 40 lat ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na tle historii badań i ochrony różnorodności biologicznej Karpat Wschodnich. 26-29 września 2013, Ustrzyki Dolne.
8. **Poster:** MELKE A., KUBERSKI Ł., MICHALSKI W., OLBRYCHT T. 2013. Różnorodność biologiczna projektowanego Turnickiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem gatunków wskaźnikowych dla lasów pierwotnych. Konferencja pt.: „Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych”, Instytut Ochrony Przyrody PAN. 24-25 października 2013, Kraków.
9. **Poster:** OLBRYCHT T., MELKE A., KUBERSKI Ł. 2014. Występowanie zagłębka bruzdkowanego *Rhysodes sulcatus* (FABRICIUS, 1787) i ponurka Schneidera *Boros schneideri* (PANZER, 1796) w obszarach Natura 2000 „Moczary” i „Bieszczady”. XXIII Międzynarodowa Konferencja MRB „Karpaty Wschodnie”: „Wpływ czynników antropogenicznych na rozmieszczenie roślin i zwierząt w Karpatach”. 18-20 września 2014, Ustrzyki Dolne.
10. **Poster:** MELKE A., CHACHUŁA P., SZOŁTYŚ H., RUTA R. 2018. Chrząszcze (Coleoptera) zasiedlające owocniki grzybów (Macromycetes) na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Konferencja pt.: Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 „Pieniny”, Pieniński PN. 19-20 kwietnia 2018, Krościenko n. Dunajcem.
11. **Poster:** MELKE A., SAPIEJA M., CHACHUŁA P., MISIUNA Ł. 2021. Chrząszcze szczytowej partii Łyśca. Konferencja pt.: Korzenie. Problemy badań i ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich. 23 października 2021, Kielce.
12. **Poster:** CHACHUŁA P., MELKE A., SAPIEJA M., MISIUNA Ł. 2021. Rola grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w ochronie świętokrzyskich ekosystemów. Konferencja pt.: Korzenie. Problemy badań i ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich. 23 października 2021, Kielce.
13. **Poster:** MISIUNA Ł., BIDZIŃSKI K., BURY D., CIECHANOWSKI M., CHACHUŁA P., KOZERA A., KRAJEWSKA N., MELKE A., PIĄTEK G., ROZWAŁKA R., SAPIEJA M., STAŚKOWIAK A., ŻURAWLEW P. 2021. Zagrożone i rzadko występujące gatunki roślin i zwierząt Łyśca. Konferencja pt.: Korzenie. Problemy badań i ochrony dziedzictwa przyrody i kultury Gór Świętokrzyskich. 23 października 2021, Kielce.

Opracował: Rafał RUTA
Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej,
Uniwersytet Wrocławski
ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław